

AVANCE DE PROPUESTA DE INFRAESTRUCTURA VERDE DE PROTECCIÓN PARA LA “COMARCA DE LAS VEGAS”

RAFAEL MATA OLMO
DANIEL FERRER JIMÉNEZ
CAROLINA YACAMÁN OCHOA
DTO. GEOGRAFÍA UAM

Grupo de investigación

PAYTEMAL

**Paisaje y Territorio en España,
Europa Mediterránea y América Latina**
Research Group in Landscape and Territory in Spain,
Mediterranean Europe and Latin America

UAM

Universidad Autónoma
de Madrid

UAM
Universidad Autónoma
de Madrid

iMiDRA
Instituto Madrileño de Investigación
y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario

AVANCE DE PROPUESTA DE INFRAESTRUCTURA VERDE DE PROTECCIÓN PARA LA “COMARCA DE LAS VEGAS”

1. La Infraestructura Verde (IV) como concepto. Estado de la cuestión (resumen) *

2. Trabajos para la definición de la IV en la **Comarca de las Vegas** de Madrid. Proyecto “Paisaje y Huerta”

** Información completa en el documento entregado (Fase I)*

I. La Infraestructura Verde (IV) como concepto. Estado de la cuestión (resumen)

-La IV es un concepto relativamente nuevo, complejo y polisémico. Crecimiento exponencial del número de publicaciones sobre el tema desde fines de los 90 del pasado siglo a 2015 (trabajos de revisión bibliográfica).

-Rápida irrupción del concepto en el panorama académico, político y normativo.

Contexto: creciente tasa de consumo del suelo por la urbanización y la fragmentación territorial, que generan la degradación de los ecosistemas y la pérdida de suelos fértiles.

-Comunicación de la Comisión Europea (2013), titulada “Infraestructura verde: mejora del capital natural de Europa”

Definición: “Una red de zonas naturales y seminaturales y de otros elementos ambientales, planificada de forma estratégica, diseñada y gestionada para la prestación de una amplia **gama de servicios ecosistémicos***. Incorpora espacios verdes (o azules, en el caso de los ecosistemas acuáticos) y otros elementos físicos de espacios terrestres (incluidas las zonas costeras) y marinos. En los espacios terrestres, la IV está presente en los entornos rurales y urbanos”.

-La Comisión se compromete a desarrollar una estrategia de la UE sobre la infraestructura verde a fin de alcanzar los objetivos de Europa 2020, Estrategia que persigue el “crecimiento inteligente” en todo los órdenes.

* Abastecimiento, regulación-mantenimiento y servicios físico-culturales

- Otras definiciones:

<p>"La infraestructura verde es la red interconectada de espacios naturales, incluidos terrenos agrícolas, vías verdes, humedales, parques, reservas forestales y comunidades de plantas autóctonas, así como espacios marinos que regulan de forma natural los caudales de aguas pluviales, las temperaturas, el riesgo de inundaciones y la calidad del agua, el aire y los ecosistemas".</p>	<p>COM (2009) 147 final. LIBRO BLANCO. "Adaptación al cambio climático: Hacia un marco europeo de actuación". Bruselas, 01.04.2009</p>
<p>"Se consideran infraestructuras verdes los bosques, los ríos, las zonas costeras, los parques, los corredores ecológicos y otros elementos naturales o seminaturales esenciales para la prestación de servicios ecosistémicos".</p>	<p>COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO. "Contribución de la política regional al crecimiento sostenible en el marco de Europa 2020". Bruselas, 26.01.2011</p>
<p>"La infraestructura verde es la red de espacios verdes multifuncionales, tanto existentes como de nueva creación, tanto rurales como urbanos, en la que se apoyan los procesos naturales y ecológicos y que es imprescindible para la salud y la calidad de vida de las comunidades sostenibles".</p>	<p>PLANNING POLICY STATEMENT 12 (PPS12). "Creating strong safe and prosperous communities through Local Spatial Planning". England, 2008</p>
<p>"La infraestructura verde es el sistema natural de apoyo a la vida, formado por una red de suelo y cursos de agua que sostienen a las diversas especies de flora y fauna, aseguran los procesos ecológicos, mantienen los recursos de agua, aire y suelo y contribuyen a la salud y a la calidad de vida de los individuos y las comunidades".</p>	<p>The Conservation Fund & USDA Forest Service, 2001-2004</p>
<p>Green Infrastructure is the network of natural and semi-natural areas, features and green spaces in rural and urban, and terrestrial, freshwater, coastal and marine areas, which together enhance ecosystem health and resilience, contribute to biodiversity conservation and benefit human populations through the maintenance and enhancement of ecosystem services. Green Infrastructure can be strengthened through strategic and coordinated initiatives that focus on maintaining, restoring, improving and connecting existing areas and features, as well as creating new areas and features.</p>	<p>Naumann, Sandra, McKenna Davis, Timo Kaphengst, Mav Pieterse and Matt Rayment (2011): Design, implementation and cost elements of Green Infrastructure projects. Final report to the European Commission, DG Environment, Contract no. 070307/2010/577182/ETU/F.1, Ecologic institute and GHK Consulting.</p>
<p>"concepto que aborda la conectividad de ecosistemas, su protección y la provisión de servicios ecosistémicos, abordando al mismo tiempo la mitigación y la adaptación al cambio climático".</p> <p>"concept addressing the connectivity of ecosystems, their protection and the provision of ecosystem services, while also addressing mitigation and adaptation to climate change"</p>	<p>EEA (2011) la ha definido a escala europea.</p>

En: GUÍA DE LA INFRAESTRUCTURA VERDE MUNICIPAL

[http://www.redbiodiversidad.es/sites/default/files/GUIA Biodiversidad ANEXOS.pdf](http://www.redbiodiversidad.es/sites/default/files/GUIA_Biodiversidad_ANEXOS.pdf)

-El objetivo fundamental de la IV (a pesar de su multifuncionalidad) es la mejora de los ecosistemas y sus servicios mediante la **incorporación a la Ordenación del Territorio**.

-La IV es un concepto indisociable de la planificación del **sistema de espacios abiertos** (libres, naturales, agrarios, no urbanizables, rústicos u otras denominaciones) en las áreas metropolitanas y regiones urbanas.

-Está relacionada, también, con el sistema de asentamientos y de infraestructuras (los tres componentes que articulan el Modelo Territorial*).

* Entendido como propuesta de intervención en el territorio que es plasmada en un Plan de Ordenación del Territorio

LOS TRES GRANDES RETOS EN LA PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE ESPACIOS ABIERTOS

- a) Protección y mejora de la diversidad de los hábitats fuera de los espacios naturales protegidos (protección, mejora y conexión)
- b) Prevención y mitigación de los riesgos
- c) La gestión y puesta en valor del paisaje

INFRAESTRUCTURA VERDE

EL RETO DE INCORPORAR LA INFRAESTRUCTURA VERDE A LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y EL PLANEAMIENTO MUNICIPAL. EL EJEMPLO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

En la imagen se muestran los **nodos o núcleos y los conectores principales**, formados por los corredores ecológicos, y las vías pecuarias (no se muestran los ríos). A una escala mayor, los nodos y conectores se verían incrementados por elementos propios de los ámbitos urbanos y periurbanos (parques, jardines, sistemas de riego tradicional, cercas de mampostería seca, doseles vegetales, etc.)

Fuente. Elaboración propia

EL RETO DE INTEGRAR LA INFRAESTRUCTURA VERDE EN LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y EL URBANISMO

- Las Directrices y Planes Territoriales regionales, subregionales e insulares, constituyen los instrumentos de planificación del suelo esenciales para una implementación efectiva de las IV, ya que la escala de trabajo municipal, propia del planeamiento general, resulta insuficiente a la hora de diseñar una red adecuada.
- Deben establecerse mecanismos de cooperación entre Comunidades Autónomas para evitar el efecto frontera y diseñar redes continuas.
- Los Planes Generales deberán definir y asegurar el mantenimiento la IV abarcando todo el territorio municipal, con predominio del suelo rural o no urbanizable, pero igualmente en la escala urbana y en su entorno inmediato, para el cual se ha acuñado el término “Infraestructura Verde Urbana” (IVU)
- Aplicar calificaciones de suelo específicas u originales o bien adaptar otras preexistentes para los suelos incluidos en la IV, sobre todo para el caso de los suelos no urbanizables (SNUP), que suelen recibir bastante menor atención por parte de los planificadores locales.

-ESPAÑA: compromiso legal adquirido al incorporar en 2015 la IV a su legislación básica de patrimonio natural y biodiversidad (único caso entre los países miembros de la UE), mediante la modificación de la ley de 2007.

-**Ley 33/2015, de 21 de septiembre**, por la que se modifica la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

(aborda en el CAPITULO III. Estrategia estatal de infraestructura verde y de la conectividad y restauración ecológicas).

CAPITULO III, apartado 2.

2. La Estrategia estatal de infraestructura verde y de la conectividad y restauración ecológicas tendrá por objetivo marcar las directrices para la identificación y conservación de los elementos del territorio que componen la infraestructura verde del territorio español, terrestre y marino, y para que la planificación territorial y sectorial que realicen las Administraciones públicas permita y asegure la conectividad ecológica y la funcionalidad de los ecosistemas, la mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático, la desfragmentación de áreas estratégicas para la conectividad y la restauración de ecosistemas degradados.

-El compromiso implicaba la aprobación -en el plazo de 3 años- de una **Estrategia Estatal de Infraestructura Verde y de la Conectividad y Restauración Ecológica** (actualmente en fase de formalización).

CAPITULO III, apartado 4.

4. Basándose en las directrices de la Estrategia estatal, las comunidades autónomas desarrollarán, en un plazo máximo de tres años a contar desde la aprobación de dicha Estrategia estatal, sus propias estrategias, que incluirán, al menos, los objetivos contenido en la estrategia estatal (principio de trasposición)

-Incumplimiento de los plazos establecidos: se cuenta con las **Bases científico-técnicas para la Estrategia Estatal de Infraestructura Verde y de la Conectividad y Restauración Ecológicas**

https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/ecosistemas-y-conectividad/basescientifico-tecnicaseeivcre_tcm30-479558.pdf

-Se están elaborando las **Directrices Generales** (organizadas por bloques) por parte de un comité de expertos.

Directrices Generales

1. Directrices generales para la identificación e implementación territorial de la Infraestructura Verde y para la Conectividad y Restauración Ecológicas (Mata, 2017).
2. Directrices para las políticas sectoriales (Magnaleno, 2017).
3. Directrices para la política urbanística y la planificación territorial (Díez de Revenga Martínez, coord., 2017).
4. Directrices para la implementación y difusión de la Estrategia (Molina Moreno, coord., 2017).

AVANCES EN EL ÁMBITO AUTONÓMICO (EJEMPLOS):

Existen diversos planes que han tenido como objetivo fundamental la definición e implementación de la Infraestructura Verde (IV), si bien es cierto que con sentidos y alcances distintos.

Comunidad Valenciana

Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral de la Comunidad Valenciana (PATIVEL).

(aprobado por Decreto 58/2018, de 4 de mayo)

La IV se concibe más bien como una herramienta para garantizar y promover la calidad ambiental y paisajística del territorio, excluyendo de la urbanización los terrenos incluidos dentro de ella tanto por el planeamiento territorial como urbanístico, que como un instrumento específico de conservación de la biodiversidad y de conexión y restauración ecológicas.

Andalucía

Plan Director para la Mejora de la Conectividad Ecológica en Andalucía

(aprobado por acuerdo de 12 de junio de 2018, del Consejo de Gobierno)

En este caso, fundamentalmente, estamos ante un instrumento de conservación de la biodiversidad y mejora de la conectividad ecológica.

Otros antecedentes: numerosos los planes de ordenación del territorio de escala comarcal o subregional han abordado la definición y regulación de sus respectivos sistemas de espacios abiertos dentro de la formulación del modelo territorial con criterios ecosistémicos (ejemplo: PTI Menorca, 2003).

-Aspectos claves de la IV: Multifuncional y multiescalar (escalas local, comarcal o subregional, regional, estatal, europea)

Múltiples funciones, en distintos ámbitos:

- Biodiversidad y territorio
- Calidad de vida y bienestar social
- Protección frente a riesgos naturales (soluciones basadas en la regulación natural y menor inversión en infraestructura gris)
- Mitigación del cambio climático
- Turismo y fines recreativos
- Producción agraria (agroecología)
- Protección y puesta en valor del paisaje
- Etc.

Trabajos previos para la definición de la IV en la Comarca de las Vegas de Madrid

Condicionantes:

- Una comarca muy extensa y afectada por dinámicas metropolitanas que no cuenta con un planeamiento territorial de referencia (la Comunidad de Madrid carece del mismo).
- Un planeamiento urbanístico municipal muy heterogéneo y vinculado, generalmente, a instrumentos obsoletos.
- Un total de 21 municipios implicados, cada uno con sus especificidades.

PLANEAMIENTO VIGENTE

...	NAMEUNIT	PLANEAMI.
...	Ambite	NNSS 1995
...	Aranjuez	PGOU 1996
...	Belmonte de Tajo	NNSS 1999
...	Brea de Tajo	NNSS 1987
...	Carabaña	NNSS 1985
...	Chinchón	NNSS 1985
...	Ciempozuelos	PGOU 2008
...	Colmenar de Oreja	NNSS 1985
...	Estremera	PGOU 2012
...	Fuentidueña de Tajo	NNSS 1994
...	Morata de Tajuña	NNSS 1995
...	Orusco de Tajuña	NNSS 1997
...	Perales de Tajuña	NNSS 1978
...	San Martín de la Vega	NNSS 1997
...	Tielmes	NNSS 1976
...	Titulcia	NNSS 2000
...	Valdaracete	NNSS 1994
...	Valdelaguna	NNSS 1999
...	Villaconejos	NNSS 1985
...	Villamanrique de Tajo	PGOU 2016
...	Villarejo de Salvanés	NNSS 2003

Fuente: elaboración propia.

Predominio de las Normas Subsidiarias (NNSS) frente a los PGOU. Instrumentos vigentes que abarcan desde 1976 (NNSS, Tielmes) hasta 2016 (PGOU, Villamanrique de Tajo).

SÍNTESIS DEL PLANEAMIENTO VIGENTE EN LA COMARCA

Fuente: elaboración propia.

SÍNTESIS DEL PLANEAMIENTO VIGENTE EN LA COMARCA

- Gran cobertura de los SNUC, que conforme a la Ley 9/2001 se corresponden con suelos urbanizables no sectorizados.
- Los SNUP, que presentan una amplia cobertura superficial, se encuentran con frecuencia sometidos al impacto de áreas de extracción y/o vertido.
- Se observan diversas parcelaciones en SNUC y SNUP, siendo su situación dispar en cuanto a su regulación.
- Se identifican un buen número de suelos urbanizables que no han sido ejecutados hasta la fecha. La extensión y localización de muchos de ellos resulta, como mínimo, discutible.

Bases normativas y teóricas:

- Ley 33/2015 (Capítulo III)
- Bases científico-técnicas para la Estrategia Estatal de Infraestructura Verde y de la Conectividad y Restauración Ecológicas, ya referidas
- Directrices Generales, ya referidas
- Experiencia previa del equipo en materia de Paisaje, Ordenación del Territorio y Medioambiente

Principios inspiradores:

- Mantener la biodiversidad, mejorar la conectividad de los hábitats que la sustentan y proteger la matriz territorial que da sentido a la IV y en la que los usos agrarios del suelo son determinantes.
- Indirectamente, dar cumplimiento a lo establecido en el CEP.

CARTOGRAFÍA TEMÁTICA UTILIZADA

- **Bases cartográficas (IGN)**
- ENP
- Red Natura 2000
- Hábitats de Interés Comunitario
- MUP y Montes Preservados
- Vías pecuarias
- IBAs
- Corredores ecológicos de la CAM
- Ecosistemas
- Edafología
- Riesgos (zonas inundables y otros)
- Coberturas de suelo (Mapa Forestal y SIOSE)
- Capacidad agrológica (clases)
- Bases catastrales (rústica y urbana)
- Planeamiento urbanístico (21 municipios)
- MDE (IGN)
- ORTOFOTO (PNOA)

Trabajos abordados hasta la fecha:

- Elaboración del documento *“Infraestructura Verde (IV) como concepto y herramienta de planificación ecológica y territorial estratégica. Estado de la cuestión en el ámbito científico, normativo y aplicado”*
- Delimitación (catográfica) y caracterización (mediante fichas) de los tipos y unidades de paisaje de la Comarca (PAISAJE = MATRIZ TERRITORIAL).
- Definición de áreas núcleo y conectores de la IV e identificación de problemas.
- Análisis del planeamiento urbanístico vigente (en relación con la definición de la infraestructura verde).

Se han realizado varios **trabajos de campo** hasta la fecha

Vega del Tajo (Fuentidueña del Tajo). Girasol en intensivo coincidiendo con gran propiedad

CARTOGRAFÍA TEMÁTICA GENERADA (formato shp.)

- Identificación y delimitación de tipos de paisaje
- Identificación y delimitación de nodos de la Infraestructura Verde
- Identificación y delimitación de conectores de la Infraestructura Verde
- Identificación y delimitación de impactos en nodos y conectores de la IV
- Actualización del planeamiento urbanístico municipal

Organización administrativa

Fuente: elaboración propia.

Sistema de asentamientos e infraestructuras

Fuente: elaboración propia.

Red hidrográfica comarcal

Fuente: elaboración propia.

Principales agrosistemas

Fuente: elaboración propia. SIOSE.

Principales ecosistemas forestales

Gran importancia de las asociaciones y mosaicos (detalle)

Fuente: elaboración propia. SIOSE.

LEYENDA

RÍOS Y CUERPOS DE AGUA

- Láminas artificiales
- Lagos y lagunas
- Zonas pantanosas
- Ríos

SUELOS URBANOS Y OTROS

- Asentamiento agrícola residencial
- Instalaciones agropecuarias
- Zonas de extracción y vertido
- Artificial (urbano, terciario, industrial e infraestructuras)
- Minero extractivo

SUELOS DESNUDOS

- Suelos desnudos
- Asoc. dominancia de suelos desnudos

AGROSISTEMAS “PUROS”

- Cultivos herbáceos secano
- Cultivos herbáceos en regadío
- Olivares
- Viñedos

AGROSISTEMAS MIXTOS

- Mosaico con dominancia de herbáceas
- Mosaico con dominancia de pastizales
- Mosaico con dominancia del olivar
- Mosaico con dominancia del viñedo
- Mosaico olivar y viñedo

ECOSISTEMAS FORESTALES

- Zonas arboladas (coníferas, frondosas)
- Dehesas
- Asoc. dominancia coníferas
- Asoc. dominancia de frondosas
- Matorrales
- Asoc. dominancia matorral
- Pastizales

AGRICULTURA (espacios singulares)

- Frutales no cítricos
- Huertos familiares

TIPOS DE PAISAJE

Marco y matriz de la Infraestructura Verde

TIPOS DE PAISAJE

- | | |
|--|---|
| 1. Aljezares de la margen derecha del Jarama | 9. Rasos de Villaconejos |
| 2. Bajo Jarama | 10. Río Tajo aguas abajo del Jarama |
| 3. Campiñas y cerros del sur metropolitano | 11. Río Tajo aguas arriba del Jarama |
| 4. Cuestas de la Encomienda | 12. Vegas del Tajuña |
| 5. Cuestas de Tarancón | 13. Veguillas alcarreñas |
| 6. Cuestas y taludes del Tajuña | 14. Vertientes bajas de la Mesa de Ocaña |
| 7. Jarama-Manzanares | 15. Vertientes del Butarrón-Pingarrón |
| 8. Páramos | 16. Vertientes del páramo de Chinchón-Valdaracete |

Fuente: elaboración propia.

AVANCE DE PROPUESTA DE INFRAESTRUCTURA VERDE DE PROTECCIÓN PARA LA “COMARCA DE LAS VEGAS”

FOTOS: D. FERRER

FICHAS PAISAJE

- Localización
- Caracterización
- Aspectos visuales
- Dinámicas
- Estado de IV

ELEMENTOS FUNCIONALES DE LA IV

- **Áreas núcleo** (nodos): son aquellas en las que la biodiversidad tiene importancia prioritaria, aun cuando se trate de terrenos que no se encuentren legalmente protegidos.
- **Conectores o corredores ecológicos**: tienen por objeto mantener la conectividad ecológica y ambiental mediante nexos físicos entre las áreas núcleo. Suelen tener un carácter lineal.
- **Buffer zones o áreas de amortiguación**: protegen la red ecológica de influencias dañinas externas. Se trata de áreas de transición donde se debe fomentar una compatibilización de los usos.
- **Elementos urbanos**: parques, jardines, áreas recreativas y deportivas, estanques y canales, techos y paredes verdes, entre otros.
- **Áreas de restauración**

PLANIFICACIÓN DE LA RED DE CORREDORES ECOLÓGICOS
DE LA COMUNIDAD DE MADRID: IDENTIFICACIÓN DE
OPORTUNIDADES PARA EL BIENESTAR SOCIAL Y LA
CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL.

MEMORIA FINAL

Diciembre 2010

Comunidad de Madrid

Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio
Dirección General de Urbanismo y Estrategia Territorial

Las redes ecológicas constituyen un diseño territorial avalado por la comunidad científica y dirigido a paliar los efectos de los **procesos de fragmentación del territorio** y la pérdida de hábitats naturales sobre los ecosistemas y la biodiversidad.

Aunque hay diversas líneas de trabajo para el mantenimiento de la conectividad ecológica, la más extendida es el **desarrollo de redes ecológicas: NODOS y CORREDORES.**

La metodología utilizada es común a la mayoría de los estudios similares publicados y se basa en el **estudio de la permeabilidad del territorio para el desplazamiento de especies objetivo.**

Modelo de redes ecológicas de Opdam (adaptado de Santos y Ganges y Herrera Calvo, 2013)

Paisajes forestales. Como especies objetivo se han seleccionado el ciervo (*Cervus elaphus*) y el jabalí (*Sus scrofa*), que aunque no amenazadas, son muy sensibles al efecto barrera.

Paisajes cerealistas. En este caso como especies prioritarias se han seleccionado la avutarda (*Otis tarda*), el sisón (*Tetrax tetrax*), la ganga (*Pterocles alchata*) y la ortega (*Pterocles orientalis*).

Otros paisajes.

Como nodos de la red ecológica se han utilizado en la CAM los espacios de la red Natura 2000 (Directiva Hábitats 91/43/CE). En el Proyecto se ha optado por ampliar notablemente los espacios incluidos.

Mapa de áreas núcleo, conectores y matriz territorial

ALTERNATIVA I: ÁREAS NÚCLEO O NODOS

Mapa de áreas núcleo, conectores y matriz territorial

ALTERNATIVA 2: ÁREAS NÚCLEO O NODOS

Mapa de áreas núcleo, conectores y matriz territorial

ALTERNATIVA 3: ÁREAS NÚCLEO O NODOS

PARQUE REGIONAL SURESTE
RED NATURA 2000
MONTES PROTEGIDOS
HÁBITATS
IBAS

ELEMENTOS FUNCIONALES IV. Áreas Núcleo

ELEMENTOS FUNCIONALES IV. Áreas Núcleo

ELEMENTOS FUNCIONALES IV. Áreas Núcleo

Dehesa El Romeral (Aranjuez)

Se localiza entre la vega regada del Tajo y los salobres de las vertientes bajas de la Mesa de Ocaña, en una gran finca matriz.

ELEMENTOS FUNCIONALES IV. Áreas Núcleo

Dehesa El Robledal (Brea de Tajo)

Presencia de encina y quejigo “roble”

ELEMENTOS FUNCIONALES IV. Áreas Núcleo

Monte de Valdealcalá (Ambite)

Mancha adhesada (verde claro) y monte encina, según cobertura del SIOSE

Conectores ecológicos y territoriales

Ríos, vías pecuarias y corredores

OTROS POSIBLES

Acequias y
elementos
propios de los
regadíos
históricos

Corredor de La Sagra

Corredor del sureste

Corredor oriental

Corredor del Jarama

Corredor de los yesos

Corredores secundarios

PROBLEMAS DETECTADOS / ANALIZADOS

Afecciones a áreas núcleo y conectores

ÁREAS NÚCLEO AFECTADAS

Graveras en el río Jarama (San Martín de la Vega) en un nodo o núcleo

Afecciones a áreas núcleo

Afecciones a conectores

	Infraestructura gris
	Zonas de extracción y/o vertido

CONECTIVIDAD TEÓRICA vs FRAGMENTACIÓN REAL

CORREDORES ECOLÓGICOS DE LA CAM

Corredores ecológicos de la CAM. Término municipal de Titulcia

CONECTIVIDAD TEÓRICA vs FRAGMENTACIÓN REAL

Corredores ecológicos de la CAM e infraestructura gris

ENCAJE DE LA IV EN EL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO

EJEMPLO: TÉRMINO MUNICIPAL DE ESTREMERA (PGOU 2012)

NODOS O ZONAS NÚCLEO DE LA IV

SUELOS URBANIZABLES SECTORIZADOS / NO SECTORIZADOS

ENCAJE DE LA IV EN EL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO

EJEMPLO: TÉRMINO MUNICIPAL DE ESTREMERA (PGOU 2012)

ENCAJE DE LA IV EN EL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO

EJEMPLO: BREA DE TAJO (NNSS 1987)

NODOS O ZONAS NÚCLEO DE LA IV

PLANEAMIENTO VIGENTE NNSS 1987

SNUP

SUELO URBANO

SNUC

(Suelo urbanizable no sectorizado, según Ley 9/2001)

ENCAJE DE LA IV EN EL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO

EJEMPLO: BREA DE TAJO (NNSS 1987)

Dehesa El Robledal (Brea de Tajo)

PARCELACIONES IRREGULARES EN SUELO RÚSTICO E INFRAESTRUCTURA VERDE

EJEMPLO: COMARCA

PARCELACIONES IRREGULARES EN SUELO RÚSTICO E INFRAESTRUCTURA VERDE

EJEMPLO: ENTORNO DE ARANJUEZ

PARCELACIONES IRREGULARES EN SUELO RÚSTICO E INFRAESTRUCTURA VERDE

EJEMPLO: PERALES DE TAJUÑA

